

Akreditasi : 719/AU2/P2MI-LIPI/04/2016

Jnana Budaya

Media Informasi Sejarah, Sosial, dan Budaya

BUDAYA RIMPU DALAM MASYARAKAT BIMA (MBOJO)

RIMPU CULTURE IN BIMA (MBOJO) SOCIETY

I Gusti Ngurah Jayanti

Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, NTB, NTT

Jln. Raya Dalung-Abianbase 107 Badung, Bali

Telp. (0361) 439547, Fax. (0361) 439546

E-mail: ngurah_jayen@yahoo.com

Hp. 081338399668

Naskah diterima 23 Juni 2017, diterima setelah perbaikan 03 Juli 2017, disetujui untuk dicetak 24 Juli 2017

ABSTRAK

Etnik Mbojo (Bima) memiliki suatu tradisi yang unik yakni mengenakan *rimpu* bagi para Perempuannya. *Rimpu* merupakan suatu tata cara berpakaian khas masyarakat Bima (Mbojo) yang telah ada sejak dulu dan dikenakan secara turun-temurun. *Rimpu* terbagi ke dalam dua bentuk sesuai dengan status sosial yang disandangnya. *Rimpu* bagi yang masih remaja atau belum menikah mengenakan *rimpu* colo, sedangkan perempuan yang telah menikah mengenakan *rimpu* pida. Tulisan ini menggunakan metode yakni metode observasi, wawancara dan kajian pustaka. Adapun teori yang digunakan adalah teori Neofungsional. *Rimpu* dalam masyarakat Bima merupakan pakaian keseharian yang dikenakan untuk menutupi tubuh bagian atas yakni kepala. Sesuai adat-istiadat etnik Mbojo seseorang perempuan hendaknya menutup kepala hingga bagian tengah tubuh. Mengenakan *rimpu* merupakan identitas budaya dan sekaligus adat kesopanan bagi masyarakat Bima (Mbojo).

Kata kunci: Budaya, Rimpu, Etnik Bima.

ABSTRACT

Mbojo Ethnic (Bima) have a unique tradition of wearing rimpu for the women. rimpu is a dress code typical of Bima (Mbojo) society which has existed for a long time and worn from generation to generation. Rimpu is divided into two forms according as social status it bears. Rimpu who are still teenagers or single wearing rimpu colo, while women who have married wearing rimpu pida. This paper using the method of observation methods, interviews and literature review. The theory used is neofungsional theory. Rimpu in the Bima society is a daily clothing worn to cover the upper body of the head. According to custom of Mbojo ethnic a woman should cover her head to the center of body. Wearing rimpu is a cultural identity and also a custom courtesy for the Bima society (Mbojo).

Keywords: Culture, Rimpu, Bima Ethnic.

A. PENDAHULUAN

Kebudayaan merupakan khasanah dan kekayaan yang dimiliki oleh suatu bangsa yang tak ternilai

harganya. Kebudayaan sesungguhnya melekat dalam masyarakatnya itu sendiri di mana mereka hidup. Kebudayaan selalu bertalian dengan

kehidupan manusia. Kebudayaan ada karena ada masyarakat dan begitu sebaliknya masyarakat ada karena ada budaya itu sendiri. Kebudayaan dan masyarakat merupakan hal yang simultan yang saling melengkapi berjalan seiring dengan berjalannya waktu.

Kebudayaan dalam suatu wilayah baik itu suatu negara atau dalam skop yang lebih kecil yakni komunitas akan memiliki ciri khasnya masing-masing sesuai dengan keadaan dan kondisinya yang mengkonstruksikannya. Hal inilah yang selalu membawa keanekaragaman budaya yang menonjol dalam masyarakat yang berbudaya. Kebudayaan dalam bahasa akademis dan para ahli menyatakan bahwa kebudayaan didefinisikan dengan sangat dinamis sesuai dengan bidang keahliannya masing masing. A.I. Kroeber dan C. Kluckhohn telah menyebutkan terdapat lebih kurang 160 definisi dan belum lagi dalam perkembangan keilmuan yang terkini atau mutakhir bisa saja melebihi dari apa yang disebutkan oleh dua ahli antropologi ini. Beberapa definisi kebudayaan yang dapat disebutkan sebagai suatu kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dalam definisi yang dibuat oleh Ralph Linton dalam T.O Ithromi (1990), yang menyatakan bahwa:

“Kebudayaan adalah keseluruhan cara hidup dari masyarakat yang mana pun dan tidak hanya mengenai sebagian dari cara hidup itu yaitu bagian yang oleh

masyarakat dianggap lebih tinggi atau lebih diinginkan. Dalam arti cara hidup masyarakat itu kalau kebudayaan diterapkan pada cara hidup kita sendiri, maka tidak ada sangkut pautnya dengan main piano atau membaca karya sastra terkenal. Untuk seorang ahli ilmu sosial, kegiatan seperti main piano itu, merupakan elemen-elemen belaka dalam keseluruhan kebudayaan kita. Keseluruhan ini menyangkut kegiatan-kegiatan duniawi seperti mencuci piring atau menyeting mobil dan untuk tujuan mempelajari kebudayaan, hal ini sama derajatnya dengan hal-hal yang lebih halus dalam kehidupan. Karena itu, bagi seorang ahli ilmu sosial tidak ada masyarakat atau perorangan yang tidak berkebudayaan. Tiap masyarakat mempunyai kebudayaan, bagaimanapun sederhananya kebudayaan itu dan setiap manusia adalah makhluk berbudaya, dalam arti mengambil bagian dalam suatu kebudayaan”.

Apa yang telah didefinisikan oleh R. Linton, mengenai kebudayaan masih dalam arti umum. Segala hal yang bersangkutan dengan kehidupan manusia adalah kebudayaan baik itu kesenian, organisasi sosial, sains, teknologi, religi dan lainnya merupakan suatu kebudayaan. Manusia mampu untuk memproduksi dan menggali sendiri apa yang menjadi

kebutuhannya untuk hidupnya baik secara fungsional maupun dalam hal yang menyangkut habitus, given atau telah terwariskan secara geneologi atau pun konstuktif sosial, dipandang sebagai sebuah kebudayaan. Namun demikian kebudayaan dalam tulisan ini akan lebih condong menggunakan definisi yang oprasional yang sering digunakan oleh ahli-ahli antropologi. Kontjaraningrat (1990), seorang ahli Antropologi Indonesia mendefinisikan kebudayaan adalah keseluruhan system gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Ini dapat juga dikatakan bahwa di mana manusia atau masyarakat memiliki kebudayaan karena adanya suatu tindakan yang secara terus-menerus dipelajari, digenerasikan dan dipahami, dilegitimasi oleh masyarakat menjadi miliknya. Hal ini tentu saja karena adanya suatu proses belajar sehingga membedakan mana yang bersifat insting dan mana yang bersifat transmisi melalui proses belajar itu sendiri.

Karena adanya suatu proses belajar itu berarti di dalamnya ada suatu tindakan di mana tindakan itu terkoneksi oleh suatu system idea menggerakkan seluruh perilaku atau aktivitas yang berpola. Oleh karena itulah Koentjaraningrat membagi kebudayaan itu ke dalam tiga wujud kebudayaan, yakni: 1) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleksitas dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya; 2) wujud kebudayaan sebagai suatu

kompleksitas aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat; 3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Wujud kebudayaan yang terdiri dari ide, tindakan dan hasil karya merupakan elemen dasar terdapat dalam kehidupan masyarakat. Indonesia dilihat dari sumber daya budaya memiliki keanekaragaman budaya yang sangat kompleks. Di mana terdiri dari 34 propinsi dan hampir terdapat 700-an etnik yang terdapat di dalamnya. Hal ini memperlihatkan sebagai fakta bahwa khasana bangsa Indonesia sangat kaya dan memiliki potensi yang luar biasa sebagai pusat peradaban atau budaya di dunia. Kebudayaan ini tidak saja menjadi identitas bangsa namun juga sebagai tanda bahwa Indonesia memegang erat warisan budaya nenek moyang yang hingga kini masih tetap dipertahankan di tengah zaman globalisasi. Sesuai dengan jumlah etnik yang ada seperti yang telah teridentifikasi maka dalam satu etnis saja memiliki beragam tradisi atau sub budaya sebagai ciri identitasnya. Hal itu pula dapat dilihat dari 7 (tujuh) unsur kebudayaan universal yang dapat digali dan diidentifikasi.

Adapun tujuh unsur kebudayaan Universal tersebut adalah: 1) Bahasa; 2) Sistem Pengetahuan; 3) Organisasi Sosial; 4) Sistem peralatan hidup dan teknologi; 5) Sistem mata pencaharian hidup; 6) system religi; dan 7) Kesenian (Koenjaraningrat, 1990:203-204). Dari tujuh unsur universal ini bila dalam satu etnis saja

dilihat maka dapat ditafsirkan berapa ribu potensi sub budaya yang terdapat di Indonesia. Hal yang sangat relative bila diperhitungkan atau dengan kalkulasi matematis. Namun itulah kenyataannya bahwa khasanah bangsa Indonesia tidak diragukan lagi memiliki potensi yang *amazing* dan luar biasa.

Dalam kesempatan ini tulisan akan lebih difokuskan pada pendeskripsian terkait dengan adat atau kebiasaan masyarakat etnis Mbojo di Bima dalam tradisi mengenakan pakaian yang masyarakat lokal menyebut dengan istilah *rimpu*. Masyarakat Bima (Mbojo) memiliki kebiasaan yang unik dalam berpakaian. Mereka dalam adat-istiadatnya mengharuskan perempuan menggunakan pakaian yang menutupi seluruh bagian tubuhnya kecuali bagian mata tidak ditutupi. Ini merupakan cara berpakaian yang khas dan tentunya sebagai identitas budaya masyarakat Bima. *Rimpu* ialah pakaian khusus bagi wanita Bima, jika hendak ke pasar, melihat keramaian pertunjukan pada malam hari. Pakainan *rimpu* terdiri dari dua lembar *tembe nggoli* (Bahasa Bima) yang artinya sarung *nggoli* atau lainnya di mana perempuan Bima hanya diperbolehkan untuk memperlihatkan sebagian kecil muka (mata) (Rahman, 2012: 26-27).

Tulisan ini akan lebih focus dalam mengkaji *rimpu* sebagai fenomena budaya masyarakat Bima di tengah arus globalisasi. Masyarakat Bima dalam segi kebudayaan yang dimilikinya tentu juga dipengaruhi

oleh berbagai unsur budaya luar yang membentuknya. Hal ini sangat bisa dipahami akibat dari perkembangan sejarah masa lalu di mana Bima silih berganti seiring dengan waktu pernah dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Hindu dan dalam perkembangan selanjutnya berganti lagi menjadi zaman kesultanan Islam. Tentu dari proses perkembangan sejarah dapat dilihat bahwa terjadi percampuran unsur-unsur yang berpadu menjadi suatu kebiasaan-kebiasaan yang dilegitimasi oleh masyarakat Bima menjadi adat-istiadat masyarakat Bima yang dapat dijumpai sekarang ini. *rimpu* dapat dikatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari image yang melekat dalam budaya Bima.

Belakangan ini tradisi *rimpu* ini mengalami banyak tantangan terutama adanya pengaruh unsur-unsur budaya global membawa pada keadaan di mana tradisi lokal seperti tradisi *rimpu* terjadi peminggiran dan keterdesakan yang lambat-laun mengalami kepunahan karena masyarakatnya sudah mulai tidak peduli terhadap budaya sendiri yang dianggap kuno dan tidak modis dan praktis sesuai dengan semangat ideologi pasar. Hal ini membawa implikasi yang sangat buruk terhadap karya-karya lokal terutama pada warisan budaya yang telah ada yakni baik tata cara dalam mengenakan pakaian gaya masyarakat Bima dan lainnya mengalami kemunduran. Melihat keadaan ini maka dipandang perlu untuk melakukan kajian yang bersifat deskriptif sebagai bentuk

inventarisasi awal yang sesungguhnya sebagai bagian pelestarian itu sendiri.

Bagaimanapun tinggalan budaya mesti diperhatikan dan perlu adanya peran aktif dan dalam pengelolaannya dapat bersinergi menjaga kesinambungan warisan budaya seperti halnya *rimpu* dapat dilestarikan. *Rimpu* sebagai warisan budaya tidak saja memberikan identitas terhadap etniknya namun juga di era kekinian *rimpu* membawa ciri khas yang dipandang membawa image terhadap tempat yakni Bima secara keseluruhan budayanya. Dalam tulisan ini menggunakan metode pengamatan, wawancara dan perpustakaan. Adapun teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam pembahasan yakni teori neofungsionalisme dan teori semiotik. Teori fungsional dapat digunakan untuk menganalisis *rimpu* sebagai bagian dari budaya Bima (Mbojo) yang memiliki kaitan atau hubungan sejarah dalam membentuk tradisi berpakaian di Bima secara umum. Sedangkan teori semiotik akan digunakan dalam menganalisis makna yang ada dibalik penggunaan *rimpu*.

Rimpu menjadi bermakna ketika identitas budaya Bima dikuatkan ke dalam kehidupan kesehariannya. Eksistensi *rimpu* sesungguhnya berada dalam masyarakat sebagai pendukung budaya Bima secara keseluruhan. Oleh karena itu menjaga *rimpu* sama halnya dengan menjaga budaya itu sendiri sebagai kepedulian terhadap warisan adiluhung yang dapat memberi kebanggaan terhadap komunitas etnik yakni budaya Bima (Mbojo).

B. PEMBAHASAN

a. Sekilas Tentang Perkembangan Sejarah Kebudayaan Bima.

Kebudayaan Bima yang kita ketahui sekarang merupakan hasil suatu proses secara terus-menerus antara berbagai unsur-unsur budaya pembentuknya. Unsur budaya dalam hal ini diserap dan diasimilasikan yang selanjutnya diadaptasi sesuai dengan keadaan lingkungannya. Budaya Bima dalam perkembangan sejarah dapat dilihat dari peranan kerajaan atau kesultanan yang pernah menguasai atau memerintah pada masa lalu. Di samping itu Bima sebagai suatu wilayah yang sekarang sesungguhnya merupakan kolaborasi dari pengaruh berbagai macam hubungan yang saling mengisi dan berintraksi.

Perkembangan kebudayaan Bima tampaknya telah dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya dari berbagai tempat dan etnis yakni etnis melayu, bugis, sasak, dan lain sebagainya. Namun yang paling kental mempengaruhi ialah pengaruh Bangsa Melayu. Masyarakat Bima pada dasarnya banyak berasal dari Bangsa Melayu. Melayu dalam hal ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bangsa Melayu Purba dan bangsa Melayu Baru (Taufiqurrahman, 2012:12). Bangsa Melayu Purba kebanyakan mendiami wilayah pegunungan dan tempatnya terpencil menghindari pengaruh luar. Mereka cenderung untuk menutup diri dan membangun kehidupannya secara eksklusif membatasi hubungan keluar pada zamannya. Sedangkan etnis Melayu Baru adalah orang yang telah melakukan

kontak hubungan dan sudah terjadi percampuran secara biologi terhadap orang Bima sendiri. Mereka bangsa Melayu baru biasanya bertempat tinggal di daerah-daerah dataran dan pesisir pantai. Hal ini menjadi ciri bahwa mereka sangat aktif mobilitasnya melakukan aktifitas yang digelutinya yakni perdagangan antar pulau. Ini menunjukkan sejak dulu mereka berada dijalur pelayaran internasional. Keadaan ini jelas bahwa mereka sangat terbuka terhadap budaya yang ada dari luar. Berbagai unsur budaya mempengaruhinya. Unsur budaya besar yang sangat kental pada saat itu adalah Hindu, Islam, Kristen. Budaya Hindu datang dari para pedagang India, dan Islam dari para pedagang yang dari kawasan timur tengah, seperti bangsa Arab, sedangkan Kristen lebih pada perdagangan yang dibawa oleh bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, Inggris dll.

Perdagangan yang intensif pada saat itu membawa pengaruh besar terhadap terbangunnya kolaborasi berbagai unsur budaya baik dari unsur budaya Hindu, Islam, maupun Kristen. Namun dalam perkembangannya pengaruh budaya Islam tampak lebih dominan mempengaruhi kawasan atau wilayah Bima. Hal ini karena wilayah tersebut secara resmi telah memegang keyakinan keagamaan Islam dari para penguasanya yakni berdirinya kesultanan Bima. Abdul Kahir dinobatkan sebagai Sultan yang pertama pada tahun 1640 (Henri Chambert-Loir, 2004). Keadaan inilah semakin memantapkan dominasi unsur

agama Islam yang meresap ke ranah paling bawah yang ada di komunitas masyarakat kecil sekalipun.

Kesultanan Bima semakin memegang peranan yang sangat sentral mengotrol dan mengawasi segala aspek dalam kehidupan masyarakat. Hal yang dapat dilihat dalam hal ini adalah dalam aspek keagamaan, di mana ajaran keagamaan dipimpin langsung oleh Sultan sebagai pemimpin tertinggi tidak saja sebagai kepala negara namun juga pemimpin agama. Keputusan yang bersifat strategis, menyangkut politik maupun budaya dan agama dalam berbagai hal tentu melalui mandat dari Sultan sebagai penguasa. Dalam bidang budaya dan agama tampak semua diselaraskan dengan cara-cara yang bernuansa Islami. Adat-istiadat seperti siklus hidup, dan tata cara atau aturan kemasyarakatan pun ditata sesuai dengan ajaran Islam. Nafas Sariat Islam disetiap kehidupan baik dalam aturan kesusilaan dan kesopanan maupun dalam mengenakan pakaian atau berbusana diatur dan diselaraskan dengan ajaran Islami. Adat bersendikan syarak dan syarak bersendikan Kitabulla, adalah patokan mutlak. Artinya tidak boleh ada pertentangan antara adat dengan ajaran agama (Zulkarnain, 2008:29).

Satu hal yang dapat dilihat dalam cara berpakaian adalah dalam adat tradisi *rimpu* yang dikenakan oleh para perempuan Bima. Aturan yang tidak membolehkan seseorang perempuan memperlihatkan aurat seperti yang diatur dalam Islam. Oleh karena itulah *rimpu* menjadi suatu kewajiban

yang harus digunakan pada zaman kesultanan, walaupun rimpu tersebut merupakan warisan tradisi nenek moyang orang Bima yang telah ada sejak dulu, dan pada zaman kesultanan Bima disesuaikan dan dimodifikasikan agar sesuai dengan budaya Islam. Pendekatan ini mempunyai kesesuaian dengan jargon populer “*al-muhafadlah ‘ala al-qadim al-shalih wa al-akhzu bi al-jadid al-aslah*” (memelihara nilai-nilai terdahulu yang sudah baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik) (Rahman, 2014:12).

b. Jenis-jenis Kain Tenun Bima untuk Rimpu

Setiap daerah memiliki jenis kain yang berbeda sesuai dengan cara dan proses pembuatannya. Masyarakat tradisionl mengenal dalam pembuatan kain menggunakan bahan-bahan dari alam sekitarnya. Mulai dari bahan benang, sampai bahan pewarna menggunakan olahan dari berbagai jenis kombinasi yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Pengetahuna lokal dalam pembuatan pakaian itu didapatkan dari proses panjang yang diturunkan secara baik oleh nenek moyang kepada generasi-kegenerasi. Tentu ini sebagai sumber daya budaya yang sampai sekarang ini menjadi sesuatu yang penting sebagai warisan budaya yang perlu diperhatikan dan dipertahankan guna memberikan nilai terhadap keberlangsungan karya budaya tersebut.

Jenis-jenis kain tradisional termasuk pula tenun ikat di Nusa Tenggara Barat, masih banyak yang

belum dieksplorasi. Namun secara umum tenun ikat dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: 1) Tenun Ikat Lungsin; 2) Tenun Ikat Pakan; dan Tenun ikat Ganda atau Gringsing. (Komala Sari, 2011:3). Lebih lanjut Komala Sari (2011) mengatakan bahwa “tenun ikat hanya dikenal oleh komunitas Sasak di Pulau Lombok, sementara bagi komunitas Mbojo dan di Pulau Sumbawa, jenis tenun ini hampir tidak ditemukan. Walaupun demikian kain tenun khas Mbojo (Bima) memiliki varian yang berbeda dan bermacam-macam. Begitu pula dengan motif kain yang dimiliki disesuaikan dengan adat budayanya.

Kain tradisional yang beragam umumnya mereka memproduksi dengan menenun. Proses membuat Tembe Nggoli (sarung) mulai dari memintal benang hingga menenun. Benang yang dipintal (*kafa nggoli*) dengan alat kayu sederhana disebut dengan Muna. Warna-warna *kafa nggoli* yang sering digunakan adalah warna-warna cerah, seperti hijau, oranye, merah muda, biru dll. Kain tenun yang paling sering digunakan adalah *tembe nggoli*. *Tembe nggoli* memiliki motif, seperti motif kota-kotak. Berbeda dengan *Tembe Sui* memiliki motif yang lebih bervariasi seperti motif songket, motif *Sasambo* merupakan gabungan dari motif Sasak, Samawa, dan Mbojo. Motif *Liro* (bunga matahari), *Nggusu Waru* (motif bunga bersudut delapan), dan lainnya.

Kain tenun biasanya digunakan untuk kegiatan adat dan kegiatan yang bersifat formal. Menenum merupakan

kegiatan sehari-hari sebagian perempuan Mbojo (Bima). Mereka melakukan itu karena di samping karena adat juga untuk dijual (ekonomi). Bagi mereka masyarakat etnis Mbojo (Bima), menenun sebagai simbol bagi mereka yang memiliki anak gadis. Pada zaman dulu menenun menandakan bahwa dalam satu rumah tangga bila terdapat ada orang menenun itu berarti ada seorang anak gadis di satu rumah tersebut. seorang anak gadis yang belum bersuami sangat dilarang untuk turun rumah atau pergi keluar rumah. Oleh karena itu pada zaman dulu rumah tangga yang memiliki anak gadis setelah menginjak umur akil balik tidak diperbolehkan untuk keluar rumah karena dianggap melanggar aturan adat. Gadis merupakan symbol kehormatan keluarga yang membawa berkat bagi keluarga tersebut. karena aturan adat yang begitu ketat pada zamannya, maka para gadis hanya bisa beraktivitas di rumah saja. Hal yang paling bisa dilakukan selain membantu rumah tangga adalah menenun.

Seorang gadis Bima (Mbojo) melakukan kegiatan menenun setelah selesai membantu orang tua memasak dan berbagai kegiatan lainnya yang berhubungan dengan rumah tangga, namun hanya di dalam rumah saja. Para gadis mulai menenun diajarkan oleh orang tua terutama oleh ibunya. Begitu pun selanjutnya akan berlanjut terus kegenerasi berikutnya. Seorang gadis yang belum menikah harus mampu membuat selebar kain dari hasil menenunya yang pada saatnya tiba kejenjang perkawinan kain

tersebut menjadi symbol dari kesiapan gadis tersebut dalam menginjak kehidupan baru sebagai tanda kedewasaan yang telah mampu untuk bekerja keras, menghasilkan sesuatu untuk memenuhi kehidupan bersama suaminya nanti.

Para pemuda yang masih bujang akan selalu mencari suara tenun yang ada di suatu rumah. Mereka telah mengenal bahwa bila ada yang menenun berarti di dalam rumah tersebut terdapat seorang gadis. Pemuda Bima melihat hal itu sebagai peluang untuk bertandang ke rumah si gadis dan ingin mengenal lebih jauh hubungan antar muda-mudi tersebut.

Adapun jenis kain yang sering ditunen oleh para gadis Bima adalah Tembe Nggoli (sarung songket). Kain ini dipintal dengan prosesnya yakni mulai dari Kafa Mpida (benang kapas). Kain ini biasanya dibuat langsung dari kapas yang dipintal sendiri melalui tenunan khas Bima yang dikenal dengan Muna. Adapun motif-motif dari kain tenun tersebut antara lain: motif *nggusu waru* (*bunga sudut delapan*), *weri* (bersudut empat kue wajik), *wunta* (*bunga cengkeh*), *kakando* (*rebung*), *bunga satako* (*bunga setangkai*), *sarung nggoli* (yang bahan bakunya menggunakan benang rayon).

Demikian, sarung songket inilah yang sering digunakan untuk rimpu yang sekarang telah berkembang berbagai varian motif dan warna yang digunakannya. Beberapa pewarnaan untuk kain yang akan digunakan rimpu sangat tergantung dari siapa yang mengenakannya.

Apakah dia adalah seorang gadis atau seorang yang sudah menikah atau mereka yang sudah tua, akan menyesuaikan terhadap warna kain rimpu yang dikenakannya. Seorang gadis biasanya mengenakan warna yang cerah dan mencolok.

d. Bentuk Rimpu dan Cara Pemakaiannya

Rimpu atau *rimpun* artinya menutup, dalam hal ini dimaknai untuk menutup kepala. Dalam perbandingan yang lain secara umum disebut juga kerudung. Namun dalam perkembangannya setelah masuknya pengaruh Islam yang mempengaruhi budaya Bima maka *rimpu* pun menyesuaikan dengan keadaan tersebut. Rimpu mengambil bentuknya yang khas dan mengandung rekonstruksi pemaknaan tidak hanya sekedar menutup kepala namun telah menjadi bagian dari perintah agama untuk menutup aurat. Oleh karena itulah rimpu menjadi wajib untuk mereka perempuan Bima pada zamannya.

Bahan yang digunakan untuk rimpu adalah dari tenun ikat atau sarung songket Bima. Prosesnya pun sangat tradisional, semua bahan diambil dari alam yang menyediakan. Begitu pun pewarna yang digunakan merupakan percampuran dari berbagai macam serat tumbuhan untuk mendapatkan warna yang alami. Oleh karena itu bahan yang digunakan untuk rimpu adalah dari tenunan asli Bima, *rimpu* ada dua yakni *rimpu colo* dan *rampu pida* fungsi *rimpu* pada umumnya untuk menutup aurat.

Bicara tentang rimpu tidak lepas dengan *sagentu* dan *katente*. *Sagentu* untuk bagian bawah perempuan sedangkan *katente* bagian bawah untuk laki-laki, *katente* ini merupakan kain sarung pertama untuk bawahan atau melipat sarung sampai pinggang (*katente*). *Rimpu* khusus untuk wanita, rimpu ada dua bentuk yakni rimpu *colo* dengan rimpu *pida*. Rimpu *colo* menutup di luar *malajah*, tetapi umumnya rimpu *colo* diperuntukan bagi perempuan-perempuan yang sudah berkeluarga. Sedangkan *rimpu pida* atau rimpu *cili* di peruntuk bagi perempuan yang belum berkeluarga atau gadis-gadis.

Tata cara mengenakan rumpu yakni, di sebelah kanan rimpu sarungnya sampai ke bawah, kalau di sebelah kiri sarungnya dinaikkan sampai ke pundak. *Rimpu* merupakan pakaian yang menutup bagian luar saja. Sedangkan di bagian dalam telah ada pakaian yang dikenakannya. *Rimpu*, *sagentu* dan *katente* merupakan pakaian bagian luar. Semuanya itu, seperti *rimpu*, *sagentu* dan *katente* berasal dari tenun ikat Bima.

Mengenai pewarnaan *rimpu* pada saat sekarang ini telah beragam corak. Namun pada zaman dulu, *rimpu* dibuat hanya satu warna saja yakni warna merah. Warna merah merupakan warna asli dari *rimpu*, setelah proses perkembangan dari teknik pewarnaan maka mulailah terjadi inovasi yang mengkombinasikan berbagai macam warna dari bahan tumbuh-tumbuhan atau dari material lainnya. Pada zaman sekarang setelah

terjadi kemajuan teknologi dan informasi maka rimpu untuk pewarnaan menjadi bermacam-macam sesuai dengan selera dan keinginan pasar, *rimpu* juga dijual di pasar tradisional. Setelah pemerintah Kotamadya Bima menjadikan rimpu sebagai mascot dan identitas pakaian asli Bima. *Rimpu* mulai dikenal dan disosialisasikan ke generasi masa kini atau generasi milenium.

e. *Rimpu* sebagai Identitas Budaya Bima

Salah satu cara untuk dapat membedakan suatu etnik dengan etnik yang lain adalah dari segi *costum* atau *property* yang digunakannya, seperti halnya pakaian tradisionalnya. Identitas kultur dapat dilihat dengan cara memberikan identifikasi mengenai perbedaan atau persamaan yang dipunyai oleh suatu komunitas tersebut. identitas secara subjektif lebih menggambarkan tentang diri personal manusia itu sendiri, namun dalam identitas kultur akan menggambarkan bagaimana konstruksi social teralkulturasi mempengaruhi personal-personal tersebut dalam kehidupan berbudaya. Barker (2005), menyatakan bahwa identitas menjadi penting tidak hanya untuk menggambarkan-diri, tetapi ciri social. Lebih lanjut Giddens menyatakan bahwa:

Identitas sosial terkait dengan hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan sanksi-sanksi normatif yang, dalam masyarakat tertentu, menjadi dasar penentuan peran. Penggunaan ciri-ciri

baku, terutama berkaitan dengan ciri umum dan gender tubuh, bersifat mendasar dalam semua masyarakat, dan masih sangat banyak lagi ragam lintas budaya yang bisa kita catat (Giddens dalam Barker, 2005:221).

Jadi dengan pernyataan di atas bahwa identitas kultur dalam hal ini lebih menonjolkan beberapa ciri yang dapat diamati menjadi tanda khas oleh suatu komunitas tertentu, dengan kata lain Weeks dalam Barker (2005) menyatakan bahwa identitas adalah soal kesamaan dan perbedaan, soal personal dan social, “soal apa yang kamu miliki secara bersama-sama dengan beberapa orang dan apa yang membedakanmu dengan orang-orang lain.

Masyarakat Bima tentu saja memiliki identitas kultur yang terbangun dari dalam dan menjadi ciri yang khas dalam kebudayaannya tersebut. banyak yang dapat digali sebagai ciri untuk pembeda dengan suku yang lainnya. Masyarakat Bima memiliki tradisi yang khas yakni rimpu dimana tidak ada tradisi ini selain di Bima. Dengan pentingnya *rimpu* sebagai identitas kultur maka Pemerintah Kotamadya Bima, memberikan perhatian yang besar terhadap pakaian tradisionalnya. Pakaian tradisional sangat kental terhadap budaya etnik, yakni etnis Mbojo. Rimpu merupakan cara berpakaian yang unik dan hanya ada pada masyarakat Bima. Oleh karena itu, *rimpu* merupakan warisan budaya dari nenek moyang yang pantas untuk

dilestariakan sebagai symbol dan identitas budaya.

Rimpu sebagai identitas dapat dipandang bahwa rasa sentiment keetnisan perlu dibangun dan diberdayakan guna menjadi kebanggaan apa yang diwariskan. Dengan mengenakan *rimpu* maka kebudayaan Bima dapat lebih menggeliat dan populer. *Rimpu* menjadi perekat yang dapat memberikan rasa bangga menjadi perempuan Bima. Sebagai suatu tantangan ke depan bahwa pakem *rimpu* yang asli perlu dilestarikan walaupun dalam zaman globalisasi sekarang ini inovasi terhadap bentuk *rimpu* amat diperlukan guna kalangan muda dapat menggunakan *rimpu* dengan cara yang *trendy* dan kekinian.

f. Fungsi dan Makna Rimpu dalam Masyarakat

Rimpu sebagai warisan dalam tata berbusana orang Bima, juga sebagai alat untuk menjaga tubuh terutama kepala dari terik sinar matahari maupun debu. Namun lebih dari itu bahwa keberadaan *rimpu* sebagai cara berbusana membawa varian budaya yang lebih kompleks di Nusantara. *Rimpu* dipandang sebagai sesuatu yang khas dan belum banyak yang mengetahui dari orang luar pulau Sumbawa. Namun berkat adanya teknologi informasi, *rimpu* juga telah terpublikasi ke media internet. *Rimpu* telah menjadi suatu yang khas dan memperkenalkan budaya Bima melalui *rimpu* begitu pun sebaliknya.

Dalam masyarakat Bima (Mbojo), *rimpu* digunakan dalam

kehidupan sehari-hari. Perempuan pada zaman pemerintahan kesultanan Bima dipandang wajib untuk mengenakan *rimpu*. Namun pada perkembangan zaman sekarang ini sudah berbeda dan tidak lagi seketat dulu. *Rimpu* pada zaman sekarang hanya dikenakan pada saat-saat tertentu saja, misalnya pada saat upacara-upacara adat yakni: perkawinan, kitanan, selamatan dan lainnya. Penggunaan *rimpu* pada saat upacara adat itu pun tidak ada kewajiban atau keharusan, namun mereka yang berkeinginan dipersilakan memakai. Sedangkan makna yang tersimpan dalam *rimpu* adalah suatu ketaatan menjalankan aturan adat yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. *Rimpu* pada zamannya dimaknai sebagai pakaian yang sopan dan beretika yang tidak sama sekali memperlihatkan aurat dalam tubuh. Oleh karena itu, seseorang yang mengenakan *rimpu* akan dihormati dan dicitrakan sebagai wanita santun hormat dengan orang tua dan berahlak baik.

Menggunakan *rimpu* sebagai perempuan yang taat adat, dan taat agama merupakan perilaku yang dianggap ideal oleh pendukung kebudayaan, dalam hal ini adalah masyarakat Bima. Nilai-nilai yang terkandung dalam *rimpu* tidak hanya untuk menutup bagian tubuh secara fisik, yakni kepala dan bagian lainnya, namun mengenakan *rimpu* di maknai sebagai wanita yang sadar akan kewajiban baik secara adat dan agama. *Rimpu* adalah simbol ketaatan perempuan kepada agama yang

dianutnya. Ada semacam rasa malu yang sangat kuat jika keluar rumah tidak memakai rimpu. Selain untuk menutupi rasa malu juga banyak manfaat yang didapat ketika mengenakan rimpu seperti disegani orang, tidak diganggu sembarangan orang, serta melindungi diri dari kejahatan (Yamin, Moh dan St. Rohana. 2011: 8).

g. Komodifikasi *Rimpu* sebagai Hijab dalam Islam

Rimpu sebagai hijab, dalam ajaran Islam merupakan suatu kewajiban, yang bertujuan untuk menutup aurat bagi wanita muslim, sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah atas perintah Allah. Bila dilihat secara sekilas bahwa *rimpu* dan jilbab memiliki persamaan yang dalam fungsinya, namun dalam proses dan pembuatannya akan tampak berbeda. *Rimpu* dan jilbab sama-sama digunakan untuk menutup kepala atau pelindung kepala dan sekaligus dalam ajaran agama Islam dianjurkan untuk menutup aurat. Jilbab dalam perkembangannya juga memiliki model bervariasi, begitu pun dalam pembuatan dan bahan yang digunakan. Berbagai macam bahan atau jenis kain dapat digunakan untuk jilbab sangat tergantung dari selera pasar. Jilbab juga sudah umum dan dalam pencariannya pun tidak sulit dan telah banyak yang menjual ataupun yang membuatnya. Dalam proses kemunculannya jilbab pun sangat terkait dengan ajaran Islam. Sedangkan *rimpu* memiliki proses dari lokal genius atau

kearifan lokal budaya masyarakat Bima.

Proses pembuatannya pun menggunakan bahan-bahan lokal yakni dari pemintalan kapas menjadi benang, dan benang menjadi kain dengan proses penenunan tradisional. Begitu pula proses pewarnaannya menggunakan pewarna dari bahan alami yakni terbuat dari biji-bijian dan getah dari tumbuhan atau pepohonan bahan-bahan inilah digunakan untuk menciptakan berbagai warna alami dalam tenun atau sarung sonket Bima. *Rimpu* terbuat dari sarung tenun ini, sehingga sangat berbeda hasilnya dibandingkan dengan kain buatan yang sudah ada sentuhan modern yang menggunakan bahan kimia. Karena itulah *rimpu* memiliki nilai yang berbeda dengan kain lainnya.

Rimpu mengalami proses transformasi, di mana seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi seperti internet dan lainnya, maka produk lokal seperti halnya di Bima, banyak yang telah beradaptasi seiring perubahan dan kemajuan dari proses modernisasi. *Rimpu* mengalami hal ini untuk dapat beradaptasi dengan zaman yang berganti ke arah dunia yang global. *Rimpu* menggunakan kain sarung yang lain sesuai keinginan. *Rimpu* dipandang sebagai jilbab dalam varian yang berbeda dengan gaya khas lokal.

Kombinasi yang tampak menarik bahwa *rimpu* tidak hanya bermuatan lokal namun juga dapat menyesuaikan untuk hijab (jilbab) hal ini tentunya dapat memberikan trends yang dapat saling mengisi di mana

rimpu dapat eksis di tengah persaingan global. *Rimpu* menjadi jilbab tentu memberikan nuansa Islami dan budaya dijiwai oleh spirit sariat Islam di mana dalam ajaran tersebut menganjurkan kaum perempuan yang telah akil baliq harus menutup aurat di hadapan orang yang non muhrimnya.

Dengan demikian, *rimpu* merupakan bagian dari proses kreatif masyarakat yang berbudaya, khususnya budaya Bima. *Rimpu* tidak hanya menjadi identitas budaya namun juga sebagai identitas Islam Bima yang telah saling berinteraksi membangun warna budaya Bima yang bernuansa Islami.

h. Melestarikan Budaya *Rimpu*

Melestarikan warisan budaya adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan bersama. Apa lagi yang ada hampir mengalami kepunahan. Beberapa tradisi budaya yang masih ada di daerah Bima seperti: *Tradisi Kiri Loko*, *Tradisi Cafi Sari*, *Saraso* dan lainnya, merupakan bagian dari tradisi-tradisi lokal yang perlu mendapat perhatian. Tradisi *Kiri Loko* misalnya adalah suatu tradisi siklus hidup masyarakat suku Mbojo dalam hal kehamilan (bagi perempuan), yakni ritual selamat tujuh bulanan bagi ibu hamil. Selain itu terdapat juga tradisi *cafi sari* yakni upacara syukuran atau selamat untuk lahirnya seorang bayi menjadi anggota baru di tengah keluarga. Sedangkan tradisi *saraso* yaitu upacara khitanan bagi anak laki dan perempuan yang disebut *Suna ro Ndosso* (Taufan, 2012:85). Masih banyak tradisi

lainnya yang masih ada dan perlu mendapatkan perhatian tidak terkecuali seperti tradisi *rimpu*.

Bagaimanapun *rimpu* merupakan bagian dari warna budaya Nusantara yang sangat perlu dilestarikan. Ada berbagai cara untuk melestarikan *rimpu* agar tidak mengalami kepunahan di tengah gempuran arus globalisasi.

- a) *Rimpu* dapat dibangkitkan kembali lewat festival-festival budaya. Setiap even yang akan diselenggarakan maka suatu momentum yang baik untuk tetap memperkenalkan *rimpu* sebagai warisan budaya lokal yang perlu diketahui oleh generasi muda Bima. Dalam kaitannya dengan pelestarian *rimpu*, tampaknya pemerintah Kotamadya Bima telah secara kontinyu memulai melakukan serangkaian festival *rimpu* yang pesertanya dari berbagai lapisan masyarakat khususnya para perempuan Bima. Sasaran dari lapisan generasi muda juga sangat perlu dan hal itu juga tampak sudah dilakukan dari festival *rimpu* di kalangan remaja. Dengan adanya festival *rimpu* diharapkan dapat setidaknya mensosialisasikan budaya lokal ke kegenerasi muda masa kini;
- b) Pelestarian *rimpu* dapat pula melalui jalur pendidikan. Anak-anak pada tingkat sekolah dasar perlu diperkenalkan secara langsung kain sarung yang digunakan untuk *rimpu*. Tidak hanya itu juga, diajarkan pula dalam cara pemakaiannya.

Sedangkan dalam tingkat sekolah menengah, *rimpu* dapat dijadikan sebagai ekstrakurikuler, memperkenalkan kain tradisional cara membuat sarung dan yang bersifat teknis pun perlu diajarkan. Memperkenalkan *rimpu* pada anak didik lewat ekstra kurikuler di sekolah tentu dapat mampu mengembangkan keahlihan peserta didik hal yang paling penting dari semua itu adalah memberikan pengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Praktek dalam prosedur pembuatan *tembe* (sarung) hingga menjadi *rimpu* dapat diamati dan praktekkan oleh siswa. Dengan demikian diharapkan perkembangan *rimpu* dapat lebih eksis dan inovasi terhadap bentuk *rimpu* juga diharapkan mampu memberikan nilai baru yang lebih trendy, yang mampu memberikan daya tarik terhadap generasi muda millennium sekarang ini;

- c) menjaga eksistensi *rimpu* yang telah ada di beberapa desa atau kecamatan perlu di perhatikan, seperti di Kecamatan Wawo, Sape, Lambitu, Wilayah Kae (Palibelo), Belo, Woha dan dan Monta), juga di Kecamatan Sanggar dan Tambora Kabupaten Bima. Daerah-daerah tersebut masih ada tradisi *rimpu* namun kondisi sekarang hanya digunakan pada saat kegiatan-kegiatan tertentu saja, yang sifatnya adat. Sedangkan yang berkaitan dengan keagamaan menggunakan hijab (jilbab). Lebih memprihatinkan lagi yakni

dikalangan remaja, hampir tidak ada yang mengenakan *rimpu* sebagai busana keseharian ataupun adat, karena dianggap kurang praktis dan kurang modis. Untuk lebih menggairahkan lagi penggunaan *rimpu* ke depan diharapkan ada inovasi dan unsur kreatif namun tidak menghilangkan pakem esensi *rimpu*.

C. PENUTUP

Rimpu merupakan suatu tradisi yang telah ada sejak budaya Bima ada. Namun dalam perkembangannya *rimpu* menyesuaikan dengan keadaan pada zamannya. Sejak berdirinya kesultanan Bima yang menjadikan Agama Islam menjadi agama negara, maka semua aktivitas budaya lokal agar bernafaskan sariat Islam. *Rimpu* sebagai kearifan lokal masyarakat Bima menyesuaikan dan termodifikasi ke dalam nilai-nilai islami. Hal itu dapat dilihat dari bentuk dan fungsinya yang tidak hanya sebagai identitas budaya namun mengarah pula sebagai identitas agama yang bersendikan sariat di mana setiap perempuan muslim yang telah menginjak dewasa hendaknya menutup aurat. *Rimpu* memiliki dua fungsi yakni fungsi adat yakni sebagai pengejawantahan nilai-nilai kesopanan, tata susila dan lainnya. Sedangkan fungsi agama yaitu fungsi *rimpu* menjadi hijab yakni menutup sebagian tubuh terutama kepala hingga di leher. *Rimpu* terdiri dari dua sarung untuk bagian atasan dan bagian bawah. Bagian bawahan dari *rimpu* disebut dengan *segentu*. Kain yang digunakan

adalah tenun ikat hasil dari produk lokal yang dibuat secara tradisional.

Terdapat dua jenis *rimpu*, yakni *rimpu cili (colo)* dan *rimpu mpida*. *Rimpu cili* untuk perempuan yang belum berumahtangga dan dalam pemakaian *rimpu* harus menutupi keseluruhan kepala hingga leher kecuali mata masih diberikan ruang untuk melihat. Sedangkan *rimpu mpida* diperuntukan bagi perempuan yang telah menikah atau berumah-tangga. Dalam pemakaiannya keseluruhan kepala hingga leher di tutup namun bagian muka tidak ditutupi. Inilah yang membedakan *rimpu cili* dan *rimpu mpida*.

Rimpu dalam perubahan global mengalami kemerosotan akibat masuknya unsur-unsur budaya global. Perubahan kebudayaan (*culture change*) dalam hal ini adalah segala macam perubahan dalam segala aspek dari suatu kebudayaan baik materialnya maupun non materialnya. Perubahan kebudayaan tersebut dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, atau modifikasi dari suatu kebudayaan, atau unsur-unsur kebudayaan (*culture traits atau cultural complexes*). Perubahan kebudayaan dapat datang dari bermacam-macam sumber namun sering terjadi melalui kontak kebudayaan dengan kebudayaan lainnya, penemuan baru (*inventions*), atau penyesuaian internal dari suatu kebudayaan (Theodorson dan Theodorson, dalam Danandjaja, 1997:2).

Budaya *rimpu* dalam masyarakat Bima mengalami keterpinggiran hal ini terjadi akibat tidak terbandungnya

produk-produk yang lebih praktis dan *trendy* muncul sebagai pakaian yang modis dan lebih fleksibel dari pasar global. Cara berpakaian pun mengalami perkembangan yang sangat pesat di era modern. *Rimpu* tampak menjadi tersisih akibat persaingan itu. Namun sebagai warisan budaya, *rimpu* harus tetap dilestarikan dan diperhatikan agar tidak mengalami kepunahan. Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam hal ini pemerintah Kotamadya Bima dan Kabupaten Bima telah menyelenggarakan festival-festival budaya terutama mengajak para muda dan masyarakat berpartisipasi menggunakan *rimpu* sebagai bagian dari budaya yang harus dijaga bersama. Kesadaran masyarakat terkait dengan pada yang dimilikinya harus dibangkitkan dan diupayakan mereka menyadari bahwa *rimpu* adalah warisan dari nenek moyangnya.

Berbagai cara harus dapat diinovasi untuk terus mensosialisasikan bahwa *rimpu* merupakan suatu identitas budaya Bima melalui pendidikan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah tidak hanya itu juga memperkenalkan bahan *rimpu* yakni dari pembuatan sarung songket yang mendasari *rimpu* itu sendiri. Praktek dan pembelajaran yang dikembangkan sebagai cara menyadarkan generasi muda sangat penting untuk mengetahui skil dan baik untuk tumbuh kembang anak. Dengan demikian, *rimpu* sebagai produk budaya lokal yang sarat akan nilai-nilai adat dan agama dapat eksis berkembang bersaing dengan budaya global.

DAFTAR PUSTAKA

- Barker, Chris. 2005. *Cultural Studies Teori dan Praktek*. Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka.
- Chambert-Loir, Hendri. 2004. *Kerajaan Bima dalam Sastra dan Sejarah*. Jakarta: Keputakaan Populer Gramedia Ecole francaise d'Exreme-Orient.
- Danandjaja, James. 1997. "Perubahan Kebudayaan Dapat Mengakibatkan Foklor Nusantara Bersalin rupa Menjadi Kebudayaan Pop". Dalam Widyakarya Nasional Antropologi dan Pembangunan di Hotel Indonesia 26-28 Agustus 1997. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan Depdikbud Jakarta.
- Ihromi. T.O. 1990. *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Komalasari, 2011. *Ragam Corak Tenun Ikat di Nusa Tenggara Barat*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Rahman, Fachrir. 2012. *Islam di Nusa Tenggara Barat Proses Masuk dan Penyebarannya*. Mataram: Alam Tara Learning Institute.
- Rahman, Fachrir. 2014. *Pernikahan di Nusa Tenggara Barat Antara Islam & Tradisi*. Mataram: Alam Tara Learning Institute.
- Taufan, Naniek I. 2012. *Tradisi dalam Siklus Hidup Masyarakat Sasak, Samawa dan Mbojo*. Bima: Museum Samparaja Bima.
- Taufiqurrahman. 2012. *Sejarah Pelabuhan Bima*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Yamin, Moh, dan St. Rohana. 2011. *Prosesi Perkawinan Adat Mbojo*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Zulkarnain, Aries. 2008. *Karakteristik Kepemimpinan dalam Adat dan Rappang Tana Samawa*. Sumbawa: Lembaga Adat Tana Samawa Kabupaten Sumbawa.